

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

O Sr(a) está sendo convidado a participar da pesquisa **"EFEITO DOS EXERCÍCIOS MULTICOMPONENTES NA CAPACIDADE INTRÍNSECA FUNCIONAL DE PESSOAS IDOSAS"**, de autoria da Doutoranda Ana Paula Tiecker com orientação do Professor Dr. Ângelo José Gonçalves Bós do Curso de Doutorado em Gerontologia Biomédica da PUCRS. Esta pesquisa tem como objetivo observar o efeito da intervenção com exercício físico multicomponente na capacidade intrínseca funcional de pessoas idosas, o efeito nesse caso diz respeito às melhoras que serão observadas com a implementação do exercício físico na sua rotina semanal. A pesquisa será realizada presencialmente nos locais de encontro disponibilizados pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), na qual o senhor já faz parte de um grupo.

Inicialmente o Sr(a) será convidado(a) a responder algumas perguntas sobre as atividades diárias e acontecimentos nos últimos três meses, por exemplo: quedas, hospitalizações, receber atenção em instituições de longa permanência para pessoas idosas e atendimento médico. Avaliaremos também a sua capacidade de memória, seu estado nutricional, o uso de medicamentos, capacidade psicológica, capacidade visual e auditiva, apoio social (se tem dificuldade para realizar algumas tarefas e recebe ou não ajuda para elas) e características do cuidado que recebe. Além disso, o Sr(a) será convidado para realizar alguns testes físicos para verificar a sua habilidade para levantar-se de uma cadeira, caminhar alguns metros, se manter em pé em várias posições, além de responder algumas perguntas sobre a sua condição de saúde. Após sua avaliação, a pesquisadora terá conhecido sua capacidade intrínseca funcional e lhe indicará um programa de exercícios que é considerado o mais adequado para o Sr(a). O Sr(a) precisará realizar o seu passaporte de exercícios durante 6 meses, com uma semana de intervalo a cada seis semanas para reavaliação, totalizando sete meses de atividades. A cada reavaliação, se necessário, mudaremos seu programa de exercícios para melhor atender a suas necessidades, isso vai depender da sua avaliação física. Os exercícios deverão ser realizados cinco vezes na semana de 30 a 45 minutos por dia, orientamos que use roupa e calçado confortável e que realize os exercícios na companhia de algum familiar ou acompanhante. Iremos lhe entregar o seu passaporte de exercícios pessoalmente no local disponibilizado pela FASC para os nossos encontros, no momento da entrega lhe explicaremos passo a passo como realizar os exercícios. A data de entrega será agendada pela pesquisadora e sua equipe.

Toda a semana, após o Sr(a) iniciar o seu programa de exercícios, a pesquisadora e sua equipe realizarão encontros presenciais ou contato por telefone para ver como esta a sua frequência com os exercícios propostos assim como, poderá lhe auxiliar em alguma dúvida. Ao final da pesquisa realizaremos uma reavaliação final com os mesmos instrumentos que vamos utilizar na avaliação inicial, essa reavaliação serve para observarmos se os exercícios lhe ajudaram a melhorar fisicamente. No total, estaremos com o Senhor(a) durante oito meses para avaliação, intervenção e acompanhamento das atividades propostas.

A metodologia do estudo prevê a utilização de instrumentos de entrevista, esses não provocam constrangimento ou qualquer exposição de ordem moral e ética. Durante o estudo será realizada uma avaliação do desempenho físico que foi desenvolvida pelo projeto ViviFrail e testado em pessoas idosas na Espanha, essa demonstrou

ser segura e possuir riscos mínimos, entretanto alguns testes podem provocar lesão ou quedas, é por isso que no momento da sua avaliação um pesquisador(a) lhe acompanhará em todos os testes físicos para lhe orientar a executar os testes de maneira correta. No acompanhamento semanal o participante será instruído a interromper a atividade e repousar toda a vez que sentir que ao realizar os exercícios seu desconforto for maior do que o esperado. Também, será questionado semanalmente para o Sr(a) sobre os efeitos adversos que podem ocorrer com o exercício (enjoos e ou vômitos, tremores, tonturas e pontadas), se o Sr(a) apresentar algum desses sintomas, a pesquisadora informará para o Sr(a) a necessidade de agendar uma consulta médica para avaliação.

A pesquisa possivelmente trará benefícios tais como: a partir do possível efeito positivo do programa de exercícios nos participantes, melhorar a capacidade intrínseca funcional, possibilitando a utilização do protocolo de exercícios em outras pessoas idosas orientadas por profissionais de saúde, a fim de melhorar a prática de exercício físico, contribuindo para um envelhecimento saudável, diminuindo o grau de dependência e melhorando o cuidado e a qualidade de vida.

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de esclarecer qualquer dúvida ou pedir qualquer informação sobre o estudo, bastando para isso entrar em contato, com a pesquisadora Ana Paula Tiecker através do telefone (55) 99663-8045, do pesquisador responsável Dr. Ângelo José Gonçalves Bós, através do telefone (51) 3353-6229.

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa você terá direito à assistência gratuita que será prestada pelos pesquisadores. No caso de um incidente relacionado com a pesquisa ocorrer durante os exercícios, o profissional ligará para o pesquisador(a) que orientará sobre a melhor conduta a ser tomada, que pode incluir a visita domiciliar ao participante.

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão.

Se por algum motivo você tiver despesas decorrentes da sua participação neste estudo, você será reembolsado adequadamente pelos pesquisadores.

As informações desta pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos participantes, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação.

Caso você tenha qualquer dúvida quanto aos seus direitos como participante de pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (CEP-PUCRS) em (51) 33203345, Av. Ipiranga, 6681/prédio 50 sala 703, CEP: 90619-900, Bairro Partenon, Porto Alegre – RS, e-mail: cep@pucrs.br, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. O Comitê de Ética é um órgão independente constituído por profissionais das diferentes áreas do conhecimento e membros da comunidade. Sua responsabilidade é garantir a proteção dos direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes por meio da revisão e da aprovação do estudo, entre outras ações.

Ao assinar este termo de consentimento, você não abre mão de nenhum direito legal que teria de outra forma.

Não assine este termo de consentimento a menos que tenha tido a oportunidade de fazer perguntas e tenha recebido respostas satisfatórias para todas as suas dúvidas.

Se você concordar em participar deste estudo, você rubricará todas as páginas e assinará e datará duas vias originais deste termo de consentimento. **Ao assinar e rubricar todas as páginas deste documento, você de forma voluntária e esclarecida, nos autoriza a utilizar todas as informações de natureza pessoal que constam em seu prontuário de atendimento, imagens, resultados de exames e diagnóstico, material biológico se for o caso, para finalidade de pesquisa e realização deste estudo.** Você receberá uma das vias para seus registros e a outra será arquivada pelo responsável pelo estudo.

Eu, _____, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar.

Diante do exposto expresse minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo, autorizando o uso, compartilhamento e publicação dos meus dados e informações de natureza pessoal para essa finalidade específica.

Assinatura do participante da pesquisa ou de seu representante legal

Assinatura de uma testemunha

DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE OBTEVE O CONSENTIMENTO

Expliquei integralmente este estudo clínico ao participante ou ao seu cuidador. Na minha opinião e na opinião do participante e do cuidador, houve acesso suficiente às informações, incluindo riscos e benefícios, para que uma decisão consciente seja tomada.

Data: _____

Assinatura do Investigador

Nome do Investigador (letras de forma)

